

Corrigiendo los dos mayores errores de la humanidad

Juan Truchado Martín

Decía en mi teoría del todo que todo número par que se puede escribir como suma de 1 y no sea primo, se puede escribir como suma de dos primos.

Es decir, $2n=p+q$ siempre salvo para el 0 y para el 2.

Los problemas que tengo son dos. El primero es que soy pura intuición. El segundo, que yo no estoy respondiendo exactamente a $2n=p+q$. Yo estoy respondiendo a

¿Se pueden escribir todos los números pares como suma de dos bloques indivisibles?

Y está pregunta, que parece en esencia idéntica a la anterior, porque estoy preguntando efectivamente si todo número par se puede escribir como suma de dos primos, tiene una respuesta muy sencilla: **No, porque ese número sería primo.**

Y se puede demostrar.

Antes de empezar, pongamos las cosas en perfectiva.

- A. El cero no se puede dividir en ningún bloque.
- B. Los números primos son su propio bloque, por lo tanto 1 bloque.
- C. Los pares se pueden dividir en 2 bloques. (Conjetura fuerte)
- D. Los impares se pueden dividir en 3 bloques. (Conjetura débil)

Resumiendo, 0, 1, 2 y 3 partes indivisibles. Si un griego lo hubiera propuesto hace 2000 años sería una ley fundamental de las matemáticas.

¿Se intuye ya porque resumí todo en “todo número par que se puede escribir como suma de 2 primos si y solo si se puede escribir como sumas de 1 y no sea primo?

Porque las únicas excepciones a la regla son el 0, que no se puede dividir en ninguna parte porque no es la suma de nada, y el 2, porque al ser primo solo hay una única parte indivisible. Siempre y cuando no consideremos al 1 primo, claro está, porque entonces el 2 pertenece a los grupos b y c, como número primo y como número par que se puede dividir en dos bloques indivisibles. Pero estas consideraciones fueron las que me llevaron a crear mi teoría “Números primos y no primos al mismo tiempo”. A veces los números se comportan como primos, y otras veces, no”. Dualidad onda partícula. Un teorema capaz de volarle la cabeza a cualquier matemático, físico o IA. A veces los

números se comportan como primos, a veces como números, a veces como partículas, a veces con ondas. Una cuestión extremadamente importante para entender los números e , π , $\sqrt{2}$... No son infinitos por casualidad, son infinitos porque son ondas.

Nota: No me he dado cuenta de algo importante. El 2 como primo se puede quedar como un bloque indivisible y como par, se puede dividir en 2 bloques. Los primos se pueden quedar como 1 único bloque o como impares, dividir en 3 bloques indivisibles.

1. ¿Qué es lo que estamos buscando?

Como la primera de las dos condiciones, "Todo número que se puede escribir como suma de 1" lo entiende todo el mundo, al menos en tiempo presente, porque el cero no existió hasta bien tarde en la historia de las matemáticas, me voy a dedicar a la segunda parte, demostrar que el número buscado sería primo.

En mi demostración yo hacía lo siguiente:

$$2=1+1=p$$

$$3=1+1+1=p$$

$$4=(1+1)+(1+1)=p+q$$

$$5=1+1+1+1+1=p$$

$$6=(1+1+1)+(1+1+1)=3+3=p+q$$

$$7=1+1+1+1+1+1+1=p$$

$$9=(1+1+1)+(1+1+1)+(1+1+1)=3+3+3=p+p+p$$

Para exponer de forma clara algo muy sencillo, que el 2 si lo escribimos en forma de 1 tiene la misma estructura que los números primos, porque es un número primo. No se pueden agrupar los 1. Y cualquier número par, por lo que sabemos, siempre podemos agrupar los 1.

Ahora nos toca averiguar cómo se escribiría ese número:

- 1) $2n=\text{impar}+\text{impar}$. Siempre, para todo número par.
- 2) Pero los impares son la suma de 3 primos, que es lo que nos dice la conjetura débil que está demostrada, o creo que está demostrada. Por lo tanto:

- a) $2n = \text{impar} + \text{impar} = p + q + r + s + t + v$, es decir, 6 primos.
- b) También está demostrado que todo número par se puede escribir como suma de cuatro primos: $2n = p + q + r + s$,
- 3) Así que estamos buscando el primer par que solo se puede escribir como suma de 6 primos, o bien de 4 primos. Y no podemos encontrar ningún par que solo se pueda escribir como suma de 8 primos. Encontrarlo o demostrar que efectivamente no hay ninguna otra forma de escribirlo como suma de dos pares, resolvería la conjetura como NO.
- Así que sabemos que los números pares se pueden escribir como máximo con 6 primos o por lo menos, con 4.

Agrupemos los primos:

$$2n = \text{par} + \text{par}$$

$$2n = \text{par} + \text{par} + \text{par} = \text{par} + \text{par}$$

Bien, ahora veamos esto:

$$0$$

$$4 = 2 + 2$$

$$6 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3$$

¿Por qué he hecho esto? Porque existe un número par que no se puede escribir como la suma de ningún primo, ya sea par o impar. Porque existe un número par que únicamente se puede escribir como la suma de 2 primos pares. Y porque existe un número par que se debería escribir como suma de 3 pares primos pero se puede escribir también como la suma de 3 primos impares.

Sea Q el conjunto de los números pares que se pueden escribir como sumas de 2 primos impares: (6, 8, 10...)

Sea J el conjunto de los números pares que se pueden escribir como sumas de 2 primos pares: (4)

Sea K el conjunto de los números pares que no se pueden escribir como sumas de 2 primos ni pares ni impares: (0)

Sea A el conjunto de los números pares que no se pueden escribir como sumas de 2 primos ni pares ni impares, pero se pueden dividir en dos bloques indivisibles: (2)

Y no, no voy a agregar el conjunto de los números pares que se pueden escribir como suma de 4 primos, porque ese número en caso de existir, acompaña al 0, porque no se podría escribir ni como la suma de 2 primos impares, ni como la suma de dos primos pares, ni se puede dividir en dos bloques indivisibles, como en el caso del 2. ¿Qué número en la recta de los naturales puede acompañar al cero por grande que sea? Y sí, ya sé... “esto no demuestra nada”.

Tengo la sensación de que si hoy en día se demostrara que los números primos son infinitos, nadie se lo creería.

“Se asume que existe una cantidad finita de primos. Si se utilizan todos los primos conocidos y se suma $1, p*q*r*...+1$, se demuestra que este nuevo número es primo o divisible por un primo nuevo”

Y sin conocer formalmente ni la ley fundamental de la aritmética ni el cero.

¿Cómo podía estar seguro Euclides de que todos los números podían escribirse como un factor de primos si nadie lo había demostrado antes?

Porque la demostración formal del teorema fundamental de la aritmética es de Gauss, 2000 años después de su muerte.

Efectivamente, la demostración de Euclides no era válida pues formalmente no había demostrado que todos los números se pueden escribir como factores de primos.

Cojamos el cero, que por cierto, él lo desconocía.

$0+1=1$, primo

$1+1=2$, primo

$2+1=3$, primo

$3+1=4$, no primo, par, divisible por 2.

$4+1=5$, primo.

$5+1=6$, no primo, par divisible por 2.

$2n+1$ o es primo, no se puede dividir por alguno de los primos anteriores o es compuesto. Como siempre se puede sumar 1, los primos son infinitos.

Y ya está, acabó de exponer la demostración más sencilla jamás escrita sobre los números primos infinitos. No he necesitado ni factorizar. Solo sumar y dividir.

Pero sigamos con nuestro problema.

$2n=p+q$ porque en esencia, lo que esto significa, es que todos los números pares son múltiplos de 2.

El método para construir un número que se puede escribir con un determinado número de primos lo conocemos desde siempre: $p*q$

$$3*5=5+5+5$$

Para construir un número que se pueda escribir con un factor par de números primos necesitamos un par primo, por ejemplo, el 2. Y todos los números pares que se fabriquen con ese número pueden ser escritos como suma de dos factores primos, por definición.

Si cogemos cualquier otro número par primo, podemos construir números pares que se puedan escribir como suma de varios factores primos. El problema es que no existen más factores primos pares.

Y cuando nos vamos a los impares, 3, 5, 7, el sistema funciona exactamente igual. El problema es que todo número impar se puede escribir como $p+q+1$ o como $p+q+3$ siendo puristas.

Nota: Lo que estoy diciendo es que para construir un número con una suma de primos pares, por ejemplo 4, lo que tenemos que hacer es $4*q$, por ejemplo,

$$4*5=5+5+5+5=20$$

Pero esto no es posible porque todo número par es múltiplo de 2, por lo tanto todo número par se puede dividir en una suma de dos partes indivisibles, $p+q$.

Y yo lo dejé aquí, porque en primer lugar esto no se lo puedo mandar a nadie (¿Quién me va a creer?), y la segunda, porque el otro error es aún más increíble.

En un universo donde todo se mueve y nada se queda quieto, nunca podemos conocer de forma exacta ni la longitud, ni la masa, ni la energía de una partícula. Principio de incertidumbre deducido directamente de la relatividad, pero en lugar de la posición, la longitud. Tampoco lo puedo mandar a nadie por mucho que sea la respuesta correcta.

Lo curioso es que ambos problemas son completamente imposibles de resolver. La conjetura necesita conocer la posición exacta de los números primos, algo imposible porque es pura mecánica cuántica. La unificación da resultados disparatados por la propia estructura del universo.

Ahora sí que he terminado.

Ha sido un placer escribir esto.